

IMPORTANCIA, PROTECCIÓN Y MANEJO DE LOS PASTOS DE CASTAÑOS EN ESLOVAQUIA

1. Pastoreo de castaños gestionado durante la floración 2. Síntomas de la infección por castaño por el hongo *Cryphonectria parasitica* 3. El castaño proporciona hábitat para muchas especies de insectos 4. Castaño viejo protegido en el área de Modrý Kameň

QUÉ Y POR QUÉ

Chestnut en Eslovaquia

El castaño dulce (*Castanea sativa* Mill.) es una de las especies de árboles introducidas más antiguas en Eslovaquia, con una larga historia de cultivo, particularmente en las regiones de los Pequeños Cárpatos, Alto Nitra, Modrý Kamen y Eslovaquia de los Montes Metálicos. Desde la Edad Media, ha sido parte integral de bosques de pastos y huertos, combinando valores económicos, ecológicos y culturales. Los pastos de castaños crearon hábitats específicos en forma de mosaico con alta biodiversidad, proporcionando espacio para plantas y animales, estabilizando el suelo y mejorando las condiciones microclimáticas. Gracias a su profundo sistema radicular, el castaño también contribuyó a la retención de agua y al secuestro de carbono, desempeñando así un papel importante en el paisaje.

Más allá de su valor ecológico, los pastos de castaños tienen una gran importancia cultural y económica. En la región de Modrý Kameň, estaban estrechamente vinculados con las tradiciones vitivinícolas, y hoy en día todavía se celebran festivales de castañas que resaltan su valor biocultural. Las castañas, una vez conocidas como el "pan de los pobres", fueron una fuente de alimento crucial en tiempos de hambruna y continúan utilizándose en la gastronomía, valoradas por su alta calidad nutricional y su idoneidad para personas con alergias. Por lo tanto, los pastos de castaños representan un ejemplo único de la interconexión entre la naturaleza, la economía y la cultura, pero están cada vez más amenazados por el manejo descuidado, la sucesión natural y las enfermedades, especialmente el tizón del castaño

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

Manejo y protección de los pastos de castaños

La gestión de los pastos de castaños en Eslovaquia requiere una combinación de prácticas agrícolas tradicionales y enfoques modernos de conservación. En el pasado, estas áreas se mantenían mediante pastoreo, corte y poda regulares, lo que impedía la sucesión y apoyaba un paisaje similar a un mosaico. Hoy, sin embargo, la falta de una gestión adecuada ha llevado al crecimiento excesivo de los pastos con especies arbóreas pioneras, lo que amenaza la supervivencia de los viejos castaños, así como la biodiversidad asociada a ellos. Por lo tanto, es esencial restaurar las prácticas tradicionales de uso de la tierra, involucrar a las comunidades locales, a los propietarios de tierras y promover métodos de gestión que integren funciones económicas, ecológicas y culturales.

La amenaza más grave para los pastos de castaños es el tizón del castaño causado por el hongo *Cryphonectria parasitica*, que ha provocado el declive de muchos rodales en Eslovaquia. El control biológico con cepas hipovirulentas ha demostrado hasta ahora ser en gran medida ineficaz, y la atención se centra ahora en la cría y el cultivo de híbridos interespecíficos más resistentes (*C. sativa* × *C. crenata*), así como en la selección de condiciones adecuadas para el sitio que puedan ayudar a limitar la propagación de la enfermedad.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Palabras clave: castaño, pastos de castaños, patrimonio cultural, biodiversidad

Funded by
the European Union

VENTAJAS

Beneficios ecológicos, económicos y culturales de los pastos de castaños

Los pastos de castaños aportan múltiples beneficios que van mucho más allá de su uso económico directo. Desde una perspectiva ecológica, representan un elemento paisajístico importante: aumentan la diversidad del hábitat, proporcionan espacio para numerosas especies de plantas, insectos, aves y mamíferos y, por lo tanto, mejoran la biodiversidad y la estabilidad ecológica. Su presencia también contribuye a la protección del suelo contra la erosión, a la retención de agua en el paisaje y al secuestro de carbono, lo que los convierte en un factor importante para adaptarse al cambio climático.

Los beneficios económicos se reflejan principalmente en la producción de castañas, que son nutritivas, sin gluten y valiosas como alimento tradicional. Su elaboración crea oportunidades para la gastronomía local, los productos tradicionales y las especialidades, al tiempo que apoya la identidad regional y el desarrollo del turismo rural. En el pasado, las castañas eran una parte vital de la dieta; Hoy aportan nuevas perspectivas sobre la agricultura ecológica y el agroturismo.

Igualmente importante es la dimensión cultural e histórica de los bosques de castaños. Forman parte del paisaje cultural y de la identidad de las comunidades locales, vinculados a las tradiciones, el folclore y los eventos habituales como las fiestas de la castaña. Por lo tanto, preservar estos pastos significa no solo proteger el entorno natural, sino también fortalecer la continuidad cultural y el vínculo entre las personas y su tierra.

RESÚMENES

- **La restauración y el manejo de los pastos de castaños mejoran la biodiversidad y la estabilidad del paisaje.**
- **Una gestión adecuada permite su uso económico y cultural sostenible.**
- **La preservación de los pastos de castaños salvaguarda tanto el patrimonio natural como la identidad local.**

La eliminación de castaños secos y gravemente dañados sirve como una prevención eficaz contra la propagación del tizón del castaño

1ING. MARTINA ŠTĚRBOVÁ, PHD., 2ING. MICHAL PÁSTOR, PHD.

1National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Forest Policy, Forest and Game Management

2National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Silviculture and Seed Control

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.